

VATAN KONSEPTI TUSHUNCHASINING LINGVOKULTUROLOGIK TALQINI

Xolmo‘minova Mahliyo Ravshan qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Jurnalistika fakulteti

Filologiya yo‘nalishi magistri

makhliyokholmuminova96@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi o‘zbek tilshunosligida endi rivojlanayotgan sohalaridan biri lingvokulturologiya va kognitiv tilshunoslikdir. Konsept ana shu ikki yo‘nalishga xos ilmiy atama bo‘lib, uning milliy-mental tabiatga egaligi, inson tafakkuri hosilasi o‘laroq tatbiq qilinishi bu ikkala fanning kesishuv nuqtasi hisoblanadi. Umuman konsept atamasi zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlarining asosini tashkil qilib, antroposentrik paradigma asosida shakllanayotgan barcha fanlarda alohida mavqega ega. Zamonaviy tilshunoslikda paydo bo‘layotgan bu kabi terminlar o‘ziga xos izoh va tahlillarni talab etishi shubhasiz. Ularni turli matnlar misolida ko‘rib chiqish qarashlarning turlichaligi tufayli turli xil munozaralarga sabab bo‘ladi. Konsept tushunchasining madaniyligi ham aynan badiiy matn bilan bog‘liq bo‘lib, badiiy adabiyot xalq, millat madaniyatini aniqroq ochib bera oladi. Ushbu atama yuzasidan bugungacha aniq xulosa va dalillar keltirib o‘tilmagan bo‘lsa-da, aytish mumkinki, konsept milliy madaniyat bilan bog‘liq bo‘lib uning ma‘lum bir tushuncha insonlar ongida qanday shaklga egaligining o‘ziga xos ko‘rinishi ekanligini rad eta olmaymiz. Vatan konsepti o‘zbek millati nazarida qanday bo‘yoqqa egaligi badiiy adabiyotda, aynan, she‘riyatda aniq, tushunarli va ta’sirchan ifodalar orqali beriladi. Ushbu maqolada vatan tushunchasi konseptning lingvokulturologik jihatlari hamda turli lingvistik birliklar orqali qisqacha yoritib beriladi.

Maqolada tavsiflash, kognitiv-semantik metodlardan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: konsept, vatan konsepti, kognitiv birlik, lingvokulturologiya, milliy madaniy konsept.

LINGUISTIC AND CULTURAL INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF HOMELAND

ABSTRACT

Nowadays, lingvokulturology and cognitive linguistics are among developing fields in uzbek linguistics. Concept is the term concerning those two directions,

national-mental character and implement of the term as cognition of people are the crossing point of two subjects. Concept is the basis of all spheres in modern linguistics and it has particular place in subjects based on antropocentric paradigm. Terms like that appearing in modern linguistics demand specific explanation and analysis without any doubt. Looking out them in various texts is the reason of discussion because of different outlooks. Cultural side of the concept depends on belles-lettres and it can demonstrate the culture of the nation. Although it is not given concrete solve and proofs about this term, we can say, concept is fastened with national culture and it is peculiar shape of definite notion in people's mind. Also it is proper to add, worthiness of this term, especially, notion of "Homeland" in consideration of uzbek nation is given in the fiction, exactly, in poetry accurately, understandably and effectively In this article, the notion of "homeland" is given an account with linguistic cultural sides of concept and various linguistic unities briefly.

In the article, definition and cognitive-semantic methods were used.

Key words: concept, notion of "homeland", cognitive unit, lingvoculturology, national cultural concept.

KIRISH

Bugungi kunda tilshunoslik turli sohalari, qirralari, ularning tarkibida esa turli tipdagi yangidan-yangi atamalar fanga kirib kelmoqda. Malum bir matnni, xususan, badiiy matnni tahlil qilish uchun yuqoridagilarni nazarda tutgan holda xilma-xil usullar va vositalardan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun badiiy matnga kognitiv-semantik yondashuv yoxud mazmun — mohiyat jihatdan beriladigan tarif — tavsiflarni keltira olamiz. Bu yondashuv esa, o'z-o'zidan konsept tushunchasiga murojaat etishimizni talab qiladi.

Kognitiv tilshunoslik — dunyoning lisoniy tasvirida muayyan konseptning mohiyati va dunyo voqealari bilan bog'liqligini o'rganuvchi fanidir. Konsept esa kognitiv tilshunoslik fanining asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, madaniyat va inson o'rtasidagi aloqa o'rnatuvchi elementdir. "Konsept" termini 90-yillardan beri lingvistikada qo'llanilib kelinmoqda. Konsept tushunchasi hali hamon bitta umumiy izoh yoki talqinga ega emas. Konsept zamonaviy termin bo'lib, dastlab falsafa, lingvistika, psixologiya, adabiyotshunoslik, kulturologiya kabi gumanitar fanlarda qo'llanilgan. Rus tilshunosligida konsept tushunchasi XX asrning birinchi choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritiladi. U konseptga "bu bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o'zida aks ettiradigan birlikdir" deb izoh bergan [21,272]. Agar biz bu fikrga to'xtalib, konsept termini bilan inson tushunchasini bog'laydigan bo'lsak, inson atrofida gavdalanadigan dolzarb fikrlar yig'indisini bir so'z bilan ifodalashini tushunish mumkin. S.Askoldovning

qarashicha, konseptlar vositasida turli millat vakillari muloqotga kirishadi, shunga ko‘ra, konseptlarni yaratish va idrok qilish ikki tomonlama kommunikativ jarayon hisoblanadi. Ko‘rib turganingizdek, konsept tushunchasi lingvokulturologik jihatdan, turli madaniyatlar o‘rtasidagi munosabatlardan kelib chiqqan holda tariflanmoqda. Lekin ushbu atama faqatgina ikki millat qiyoslanganda yoki taqqoslangandagina ishlatiladi deb tushunmaslik kerak. Y. S. Stepanov o‘zining tadqiqotlarida mental shakllanishning mohiyatini ochishga harakat qilib, konsept so‘zining etimologiyasiga murojaat qiladi. Konsept lotin tilidagi conceptus — “tushuncha” so‘zining kalkasidir [16,45]. Yani mohiyatan bu atama tushuncha so‘ziga to‘g‘ri keladi. Bu esa terminning turli til yoki millatlar o‘rtasida emas, balki bir til ichida ham qo‘llash mumkin ekanligini anglatadi. Ushbu tarif orqali yangi atama sifatida paydo bo‘lgan ushbu so‘zni tushuncha manosida ishlatishimiz mumkin ekanligini bildik. Keyinchalik, atamaga ehtiyoj ortib, keng o‘rganila boshlanganidan so‘ng, uning aynan tushuncha emasligi ham takidlanib boshladi. Xususan, O‘. Yusupov tarifi bilan aytganda: «Konsept bilan tushunchani aysbergga o‘xshatish mumkin. Agar konsept aysberg bo‘lsa, uning suvdan chiqib turgan qismi tushunchadir”. Bu tarif esa biz bilgan tushuncha bilan konsept ayni bir narsa emasligining isbotidir. Albatta, bu bir olimning fikri. Hamma ham bir xil fikr yuritmaydi. Lekin chuqur tahlil qiladigan bo‘lsak, konsept atamasiga murojaat qilinadigan soha va mavzularda uning qay darajada ulkan ko‘lamga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Yuqoridagi fikrlarni tasdiqlagan holda, Durdon Xudayberganova ham quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadilar: “Konsept bir vaqtning o‘zida psixologik, kognitiv — semantik va lingvokulturologik jihatlarni namoyon etadi, chunki konseptning kognitiv va lingvokulturologik tadqiqotlar obyekt sifatida tariflanayotgani ham shundan dalolat berib turadi”.

Konsept kognitiv lingvistikaning markaziy tushunchasi hisoblanadi. Kognitiv adabiyotlarda konseptga falsafiy, psixologik, leksik kategoriya sifatida qaraladi. Kognitiv lingvistika, xususan, kognitiv semantika nuqtai nazaridan konseptning o‘zi nima degan savol tug‘iladi. Olimlar konseptga turlicha tarif berishadi. N. Tixonovanning fikricha: “Konsept grammatik kategoriya bo‘lib, u o‘zining formal ko‘rsatkichlariga va shu kategoriya ichidagi differentsial belgilariga egadir”. M.V. Nikitinning takidlashicha esa: “Konsept sxolastik strukturaga ega bo‘lgan diskret ko‘pfaktorli mental birlikdir”. Konseptning tariflari haqidagi ko‘plab fikrlarni umumlashtirib quyidagilarni aytish mumkin: 1. Konsept — bu ongda “nimanidir” bir lahzada chaqnashi. 2. Konsept — bu har bir elementi abstraktsiyaning yuqori darajasiga intiluvchi irearxik tashkil qilingan struktura. 3. Konsept — bu yagona butunlik bo‘lib, u elementlari o‘zaro bog‘langan va o‘zaro harakatda bo‘lgan maydon tushunchasi bilan bog‘lanadi. 4. Konsept — bu so‘zlarning predmet yoki tushuncha sohasiga

taalluqli ekanligiga qarab guruhlanishi. 6. Konsept —bu operativ mazmuniy xotira, mental leksikon, konseptual sistema va ong tili birligidir[19,197].

Keltirib o‘tilgan fikrlarni birlashtirgan holda, shuni aytish mumkinki, konsept tushunchasi nafaqat, lingvokulturologiyada, balki markzaida antroposentrik paradigm, yani inson turuvchi, shaklidan qat’iy nazar, istalgan turdagi matnga murojaat qiluvchi har qanday sohaga aloqador. Lekin bir jihatga ahamiyat berishimiz ham kerakki, ushbu atamaning asl mohiyati tillar va madaniyatlar qiyosida aniq ko‘rinadi va shuning uchun ham dastlabki nazariyalar aynan madaniyat bilan aloqador holda shakllantirilgan.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA

Konsept tushunchasi dolzarb mavzu bo‘lib o‘zbek tilshunosligida ham, xorijiy manbalarda ham juda ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilganligini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, o‘zbek tilshunosligida konsept bilan aloqador manbalar sifatida Mahmudov N.ning “Tilning mukammal tadqiq yo‘llarini izlab”, Karimov U.ning “Konsept tushunchasi va uning badiiy adabiyotdagi mohiyati” maqolalari, Usmanova Sh.ning “Lingvokulturologiya”, Muxamedova S., Saparniyozova M.larning “Matn lingvistikasi” darsliklari, Xudayberganova D.ning “Matnning antroposentrik tadqiqi” monografiyasi, Abdurazzoqova G.ning “O‘zbek tilida non, osh, tuz konseptlarini ifodalovchi frazeologik va paremiologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi” magistrlik dissertatsiyasi hamda bir qator yosh izlanuvchilarning ilmiy maqolalarini keltirishimiz mumkin.

Bulardan tashqari Воробьев В.В. ning “Лингвокультурология: теория и методы”, Маслова В. А.ning “Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений», Хроленко А.Т.ning «Основы лингвокультурологии: Учебное пособие», Аскольдов, С. А.ning «Русская словесность. От теории словесности к структуре текста (Антология)», Демьянков В.З.ning “Понятие и концепт в художественном литературе и в научном языке”, Степанов, Ю. С.ning “Константы: Словарь русской культуры”, Шведова Н.Ю.ning “Избранные работы”, Aristotelning “Nicomachean Ethics”, Babushkin A.P.ning “Types of concepts in the lexico-phreological semantics of the language”, Bloom Howardning “The Global Brain: The Evolution of Mass Mind from the Big Bang to the 21st Century”, Bolotnova ning “On the methodology for studying the associative layer of an artistic concept in the text”, Croft, William D.Alan Cruse larning “Cognitive linguistics”, Eric Margolis; Stephen Lawrence larning “Concepts”, Gisela Harras ning “Concepts in Linguistics Concepts in Natural Language” kabi bir qator maqola, qo‘llanma hamda darsliklari jahon tilshunosligda konsept nazariyasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Boshqa tilshunosliklarda ham, shuningdek, o'zbek qiyosiy tilshunosligida ham bu tip ishlar ancha-muncha bor. Har holda, "Falon konseptning falon tilda ifodalanishi" qabilidagi ishlar ko'payib bormoqda, hatto muayyan qolip shaklini ham olib ulgurdi. Bu tip ishlar, shubhasiz, juda ham kerak, ammo qoliplashuvdan qochgan ma'qul.

Konsept tipologiyasi bilan bog'liq yana turli-tuman qarashlar mavjud bo'lib, xususan, Alifirenko shunday tasnif etadi:

-Ontologik konseptlar dunyoning ontologik strukturasi tavsiflaydi: vaqt, makon, xususiyat, sifat va b. Ular qo'llanish sohasi yoki foydalanish maqsadiga ko'ra cheklanmagan;

-Pragmatik konseptlar tor qo'llanish sohasiga ega, ular bir ma'noli va bilishning quroli sifatida xizmat qiladi;

-Aprior konseptlar. Ular his qilish tajribasini umumlashtirish, predmetlar bilan bevosita operatsiyalar o'tkazish orqali shakllanadi;

-Lingvokreativ konseptlar til muloqoti va til birliklari semantikasi orqali dunyoni bilish asosida vujudga keladi va til belgisining mazmun planini o'zida mujassamlashtiradi;

-Konsept-universaliyalar. Ular dunyo xalqlariga xos konseptlardir;

-Konsept-unikaliyalar. Ular faqat muayyan bir xalqqa xos konseptlardir. Ularni etnodeymalar – "dunyoni ko'rish konseptlari" deb ham atashadi, chunki ularda muayyan xalqning dunyoni ko'rishining uning milliy-madaniy xususiyatlari asosida amalga oshishi ifodalanadi[13,156].

Bugungi kunda tilshunoslikda markaziy konseptlar sifatida so'zning asosiy grammatik sinflari bilan semantik mutanosiblikka ega bo'lgan quyidagi konseptlar ajratiladi: obyekt, harakat, jarayon, o'rin, makon, vaqt, tafakkur, sifat, xususiyat va b. Ma'lumki, voqelik parchasining, ma'lum hodisalarning lisoniy voqelanishi odiiy jarayon emas, bu jarayon tafakkur va lisoniy faoliyatlarning uyg'unlashuvini, hamkorlikdagi faoliyatini talab qiladi. Kognitiv tilshunoslik sohasi vakillarining fikricha, "moddiy dunyo idroki, ayni paytda, idrok etilayotgan predmet-hodisalar haqida tushuncha tug'ilishini, keyinchalik, ushbu tushunchaning mental namuna - konsept sifatida shakllanib, moddiy ko'rinish olishini taqazo etadi". Konsept voqelikning tafakkurdagi in'ikosi – obrazning qayta ishlanishi natijasida hosil bo'ladi va uning bevosita lisoniy voqelanishi yana bir tafakkur akti ijrosining ta'minlanishini taqazo etadi. Ushbu akt maqsadli, ongli tafakkur faoliyatining namunasi bo'lib, u konseptlarning lisoniy voqelanish rejasini amalga oshirishni mo'ljallagan "botiniy nutq" sharoitida yuzaga keladi.

Filologiya ilmida konsept – bu insoniy hayotning aqliy, ma'naviy yoki moddiy sohasiga tegishli bo'lgan, xalq hayotidagi tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, ijtimoiy va

subyektiv tushunchaga ega bo'lgan fikrlashlarning bir tomoniga asoslangan so'z belgining tarkibiy qismi hisoblanadi. U ko'pincha boshqa konseptlarga aloqador yoki ko'p holatlarda unga qarshi bo'lgan tushunchalarni o'zida mujassam etadi. Badiiy konsept va bilim konsepti o'rtasidagi yana bir muhim farq shundaki, tadqiqotchilar «his-tuyg'ular, xohish-istaklar, umuman olganda, ilm konseptiga befarq bo'ladilar». Badiiy konsept esa odatda, har ikkalasining ham majmuasidir, ya'ni tushunchalar, g'oyalar, his-tuyg'ulardan iboratdir, his-tuyg'ular esa ba'zan hatto oliy belgilarini ham ifodalaydi. Ushbulardan ma'lum bo'ladiki, badiiy konsept ma'lum bir "hissiy va estetik zo'riqish" ni yaratishga qodir va ayni paytda idrok tushunchalari shakllantirishga qodir bo'lgan tushunchalarni ifodalaydi. Ehtimol, badiiy konsept tuzilishida umumiy va individual ma'naviy ma'nolarni, ya'ni emotsional-baholovchi narsalar (salbiy va ijobiy yoki bo'yoqdorlik va boshqalar)ni ajratib ko'rsatish orqali o'ziga xoslikni ifodalashi mumkin bo'ladi. Shu bois ham Vatan konsepti keng va tor ma'noda tushunish mumkin. Tor ma'noda kishining tug'ilib o'sgan yurti, muayyan xalqqa tegishli hudud ma'nosini anglatgansa, keng ma'noda esa, muayyan qit'a vakillari uchun o'z qit'alari umumiy vatan, bashariyat uchun Yer sayyorasi yagona makon sanaladi. Shu sababdan uni faqat tor ma'noda olish yaramaydi. Qolaversa, ko'plab olimlar o'z ishlarida ayni shu masalaga ham alohida to'xtalib o'tgan. Shuni alohida qayd etish joizki, vatan va vatanparvarlik mavzusi eng katta ehtiyoj singari har doim insoniyatga kerak bo'lgan, uning ma'naviy kamolotida asosiy omil bo'lib xizmat qiladigan vositadir. Vatan mavzusi zamonaviy o'zbek she'riyatida alohida yirik ko'lam kasb etadi. Bu esa alohida tadqiqot mavzusi hisoblanadi. Ta'limda vatan konsepti haqida tushuncha berish, uni o'quvchilar ongiga singdirish esa har doim o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan va dolzarblik kasb etadigan mavzu bo'lib qolaveradi. Hozirgi o'zbek adabiyoti, xususan, she'riyati jamiyatimizning ma'naviy ma'rifiy jihatdan yuksalishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, uning jahon adabiyoti silsilasidagi o'rni ham o'ziga xos va betakroridir. Xalqimiz o'ziga xos boy ma'daniy va ma'rifiy tarixga ega, xususan o'zbek adabiyoti. Adabiyotga komil inson tarbiyachisi sifatida qarab kelingan, chunki adabiyot inson ma'naviyatini shakllantiradigan asosiy vositadir. Bu jarayon adabiyotimizning yirik namoyandalari yaratgan ijodiy an'analarning bugungi kunda o'ziga xos shakllarda davom etayotganida ko'rinadi.

Konsept turlari haqidagi juda ko'p bo'lishiga qaramasdan, bugunga qadar ular aniq bir turlarga mutlaq ajratilgan yoki ular ustida tadqiqotlar olib borilgan, mavzular to'liq bayon etib berilgan deyish mushkul. Maslova ta'rifi bilan aytilgan milliy madaniy konseptlar (lingvomadaniy konsept – etnomadaniy xususiyatga ega bo'lgan va borliq haqidagi funksional ahamiyatga molik informatsiyani uzatadigan madaniyatning asosiy birligidir. U madaniy universalialarni ifodalaydi. Lingvomadaniy konsept tafakkurda mavjud bo'ladi, u o'zida kognitiv-ratsional va

emotsional-psixologik mazmuni biriktiradi. Lingvomadaniy konsept barcha til egalari uchun dunyoqarash modeli vazifasini o'taydi. Lingvomadaniy konsept milliy xarakterning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi madaniyat vositasi hisoblanadi.)sirasiga kiritishimiz mumkin bo'lgan vatan tushunchasi ham bir qadar tadqiqatlab, tahrirtalab mavzudir. Umumiy konsept mavzusiga doir izlanishlar ko'p uchrashiga qaramasdan (milliy madaniy bundan mustasno bo'lib, asosiy ma'lumotlarni rus tilshunosligidan topish mumkin: Rus tilshunosligida filologiya fanlari nomzodi S.S.Jabayevaning "Mehmondo'stlik" konseptining milliy-madaniy o'ziga xos ifodalanishi" ("Национально-культурная специфика реализации концепта «гостеприимство»), Y.D.Konicheva "M.Y.Saltikova-Shedrin ertaklari kontekstida "Taom va ichimlik nomlari" leksik-semantik guruhi" ("Лексико-семантическая группа "Наименования пищи и напитков" в контексте сказок М.Е.Салтыкова Щедрина"), A.R.Shxumishxovaning "Taom" tushunchalari nominatsiyasi ko'lami" ("Номинации понятийной сферы "пища"), I.V.Voytushekning "Til va nutqda "suv" konseptining mundariyasi ba manbalari" ("Содержание и средства объективации концепта "вода" в языке и речи") mavzusidagi dissertatsiyalari bajarilgan), asosiy mavzu hisoblanmish vatan tushunchasi ham boshqalar singari fanga hali to'liq tadbiiq etilganicha yo'q[1,25]. Boshqa milliy madaniy tushunchalar kabi vatan konsepti ham turli xalqlar madaniy ongida turlicha namoyon bo'ladi. Buning asosiy sababi asrlar mobaynida shakllangan madaniyatlardagi farq deyishimiz mumkin. Yana aytishimiz kerakki, bu xildagi farqli jihatlarni nafaqat boshqa-boshqa millat vakillari, balki bitta xalq ichida ko'rishimiz mumkin. Bunga sabab qilib esa, ijtimoiy muhitdagi noo'xshashliklarni ko'rsatsak to'g'ri bo'ladi. Vatan tushunchasi qadrining eng yuksak darajada ko'tarilgan davri debo'tgan asr, o'sha davr ijodiyotini keltirish mumkin. Bu davrda real hayotda cheklab qo'yilgan vatan hissi badiiy ijodga ko'chganligi konseptning turli qirralardan tahlil qilish imkonini beradi

XULOSA

Shunday qilib, mavjud tasniflar konseptlarning struktur va manoviy shaklining keng qamrovligi va murakkabligidan dalolat beradi. ushbu fikrlarni va unda keltirilgan terminlarni alohida-alohida tahlil va tadbiiq etish ko'p vaqt sarf qilishi bilan bir qatorda, yuzaki qarashdayoq unda ifodalanayotgan manolarni anglash, ulardan oldin keltirilgan misollar bilan solishtirish juda mushkul emas. Ko'rinib turgan malumotlardan aytishimiz mumkinki, konseptning juda ko'plab tilshunoslik tarmoqlariga aloqadorligi malum bo'lsa-da, eng asosiysi sifatida lingvokulturologiyani keltira olamiz. Tushuncha esa har bir millatning o'ziga xosligini yoritishga xizmat qiladi.

Har bir konsept murakkab mental uyg'unligi, manoviy tuzilishdan tashqari insonni ifodalanayotgan obyektga munosabati va umuminsoniy yoki umumiy, milliy-madaniy, ijtimoiy, til egalariga tegishli, shaxsiy-individual komponentlarni o'z ichiga oladi. Til leksikasi insoniyat madaniyatini ifodalovchi vosita sifatida dunyoning bir biridan farq qilmaydigan xalqlarida aks etgan muayyan madaniy konseptual tushunchalarni aniqlashga va mazmun mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Demak, konsept lingvokulturologiyada eng faol qo'llanuvchi birlik sanaladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi.

Konsept tushunchasi bir qator o'zbek hamda jahon tilshunoslari tomonida atroflicha o'rganilganiga qaramasdan, bugunga qadar konsept nima ekanligi to'g'risida aniq bir to'xtanga kelingan emas. Ilm-fanda qabul qilingan konsept tushunchasi ta'rifi sifatida turli variantlar ichidan ba'zi bir muqobillari tanlab olingan. Fanda sintaktik konsept tushunchasi ham mavjud bo'lib, u so'z hamda so'z birikmasidan ko'ra kattaroq bo'lgan birliklar: gap hamda matn kabi tushunchalarni ifodalaydi.

Sintaktik konsept tushunchasi ham boshqa turlar kabi milliy- madaniy xarakterga ega bo'lib, ma'lum qirralari orqali ma'lum bir millatning o'ziga xosligini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Aynan vatan tushunchasiga to'xtalganda esa, konseptning lingvokulturologik birlik ekanligi bilan bir qatorda uning milliy xususiyatga ham ega ekanligini inobatga olish lozim degan xulosaga kelish mumkin. Vatan deganda insonlar ongida shakllanadigan o'ziga xosliklarning turlicha bo'lishiga nafaqat ularning madaniyatlaridagi farqlar, balki bir-biridan ajralib turuvchi etnografiyaga ega bo'lgan alohida millat ekanliklari ham kata tasir etadi. Demak, "vatan" terminini milliy-madaniy konseptlar sirasiga kiritish mumkin

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurazzoqova G. O'zbek tilida non, osh, tuz konseptlarini ifodalovchi frazeologik va paremiologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi. Dissertatsiya — Namangan: 2018.
2. Aristotle 1998. Nicomachean Ethics. USA: Oxford University Press.
3. Babushkin A.P. Types of concepts in the lexico-phreological semantics of the language. Varoneth. 1996.
4. Bloom, Howard, The Global Brain: The Evolution of Mass Mind from the Big Bang to the 21st Century. (2000) John Wiley & Sons, New York.
5. Bolotnova, NS (2007). "On the methodology for studying the associative layer of an artistic concept in the text". Bulletin of Tomsk State Pedagogical University.
6. Boldiryov N.N. Konseptual'noe prostranstvo kognitivnoy lingvistiki.

7. Croft, William and D. Alan Cruse. Cognitive linguistics. Cambridge. 2004.
8. Eric Margolis; Stephen Lawrence. «Concepts». Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab at Stanford University. Retrieved 6 November 2012.
9. Gisela Harras. Concepts in Linguistics Concepts in Natural Language. New York: Springer, 2000.
10. Karimov. U. Konsept tushunchasi va uning badiiy adabiyotdagi mohiyati. // O'zMU xabarlarlari -2017.
11. Matyoqubova T. Alisher Navoiy hayoti va ijodi bo'yicha o'quv qo'llanma. Toshkent — 2009..
12. Mullaxo'jayeva R. XX asr o'zbek shariatida vatan konsepti. www.kh-davron.uz 2018
13. Muxamedova S., Saparniyozova M. Matn lingvistikasi - Toshkent. 2011.
14. Shtyrlina, EG (2020). "Artistic concept: approaches and directions of its study.". Utopía y Praxis Latinoamericana.
15. Slyshkin. G.G. From text to symbol: linguocultural concepts of precedent texts in consciousness and discourse. Moscow: Academia. 2000.
16. Stepanov Yu. S. On the entropy of the concept in modern linguistics//foreigner languages in higher education. Scientific journal. Moscow.. 2009.
17. Tarasova, IA (2003). "Idiostyle of Georgiy Ivanov: Cognitive aspect".
18. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya — Toshkent: . "Universitet" .2014.
19. Xudayberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. — Toshkent: " Fan ". 2013. .
20. Živile Nemickiene. Concept: in Modern Linguistics: the Component of the Concept "Good". Core . 2010
21. Аскольдов С.А. Концепт и слово / Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Москва: Академия, 1997.
22. Демьянков В. З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры. —М.: Наука, 1975.
23. Каримов У.Н. Концепт тушунчаси ва унинг бадий адабиётдаги моҳияти // ЎзМУ хабарлари, 2017. — №1/5.
24. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. — №5.
25. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. — М.: Языки славянских культур, 2007.